

BOLALARDA UCHRAYDIGAN UYATCHANLIK VA AUTIZM FARQLARI

Hasanova Sitora Ilhomjon qizi

+998919706704 hasanovasitora65@gmail.com

Termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti
amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Normo'minova Dilafruz Erkinovna

Ilmiy raxbar

+997902451914

Termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti
psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810068>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uyatchanlik va autizm farqlari keltirib o'tilgan. Shu bilan bir qatorda maqolada ota-onalar farzandida kuzatilayotgan holat uyatchanlik yoki autizm ekanligini farqlab olishlari uchun ko'plab maslahatlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Uyatchanlik, autizm, autizm spektri, nutq patologi, pediater, bolalar psixologi

Farzandingizning o'sishi va rivojlanishini kuzatish foydali va ajoyib tajribadir. Biroq, bu tashvish bilan to'la bo'lishi mumkin. Farzandingiz barcha to'g'ri bosqichlarga erishganligini qanday bilasiz? Ularning xulq-atvoridagi yoqimli g'alatilikni qachon ko'rish kerak?

Ko'pgina ota-onalar farzandi uyatchanmi yoki ularning uyatchanligi autizm belgisimi degan savolni o'ylaydi. Buning sababi shundaki, ikkalasi orasidagi chiziq loyqa bo'lishi mumkin - ba'zi xatti-harakatlar juda o'xshash.

Misol uchun, uyatchan bola ko'z bilan aloqa qilmasligi, ota-onasining orqasiga yashirinishi yoki o'yin guruhida yoki ijtimoiy muhitda qatnashmasligi mumkin. Xuddi shunday, autizimli bola gapirmasligi, boshqa odamlarga qaramasligi yoki tengdoshlari bilan o'ynamasligi mumkin. Uyatchan bolalar ham, autizmi bo'lganlar ham boshqa bolalarga qaraganda ancha jim va xotirjam ko'rinishi mumkin va ular bilan do'stlashish qiyinroq bo'lishi mumkin.

Xo'sh, qanday qilib farqni ayta olasiz?

Bolaning boshqalar bilan muloqot qilish usuli haqida gap ketganda, uyatchanlik va autizm o'rtasida bir nechta nozik farqlar mavjud.

Odatda, uyatchan bolalar odatda notanish odamlar bilan ko'z aloqa qilishdan qochsalar ham, ular ota-onalari yoki tarbiyachilaridan yordam so'rashadi. Bundan tashqari, uyatchan bola oxir-oqibat "isinishi" mumkin. Ya'ni, harakatni bir muddat chetdan tomosha qilgandan so'ng, ular o'yin guruhida yoki parkda

boshqalar bilan qo'shilishadi. Vaqt o'tishi bilan ular ko'proq odamlarga ochilishi va yangi vaziyatlarda ko'proq ishonch ko'rsatishi mumkin.

Boshqa tomondan, autizm bilan og'rigan bola, hatto boshqalar bilan ko'p vaqt o'tkazgandan keyin ham "isinib qolmasligi" mumkin. Odatda, ular yolg'iz o'ynashni afzal ko'rishadi. Bundan tashqari, autizmli bola, ehtimol, yangi vaziyatlarda ota-onasidan yordam so'ramaydi - ular hatto eng yaqinlari bilan ham ko'z bilan aloqa qilishni yoqtirmasligi mumkin.

Uyatchanlik - bu boshqa odamlar tomonidan, ayniqsa yangi vaziyatlarda yoki begonalar orasida paydo bo'lgan qo'rquv yoki noqulaylik hissi. Bu noxush noqulaylik tuyg'usi, ba'zi odamlar boshqalar o'ylaydigan narsadan qo'rqishdir.

Farzandingizda autizm bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan boshqa belgilar Siz erta ota-onalik davrida qo'lga olinganingizda - va farzandingiz autizm spektrida qaerda o'tirganiga qarab - autizm belgilari va alomatlarini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Odatda, ota-onalar ikki yoshdan boshlab narsalarni sezishni boshlaydilar; ba'zilar uchun bu ancha keyinroq.

Autizmli bolada uyatchanlik yoki ijtimoiylashishni istamaslik belgilari bilan bir qatorda, boshqa belgilar ham namoyon bo'lishi mumkin. Misol uchun:

Biror narsaga ishora qilganingizda yoki qo'lingizni chaplaganingizda ular sizga taqlid qilmasligi mumkin;

Ular ba'zi shovqinlar, hidlar yoki ta'mlardan xafa bo'lishlari mumkin;

Ular bir ishni qayta-qayta bajarishlari mumkin, masalan, o'yinchoqlarini bir qatorga qo'yish; va

Ular tilni rivojlantirgan bo'lishi mumkin, lekin keyin gapirishni to'xtating.

Agar bolangizning uyatchanligi va bu autizm belgisi bo'lishi mumkinligi haqida umuman tashvishlansangiz, shifokor yoki pediatriangiz bilan gaplashish yaxshidir. Farzandingizni turli sharoitlarda kuzatish uchun ular bolalar psixologi va nutq patologi kabi mutaxassislar guruhini chaqirishi mumkin.

Autizm (grekcha "autos" - "o'zim" degan so'z) - bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Kasallikka doir "autizm" terminini fanga 1912-yilda E.Bleyler kiritgan.

Uning fikricha xasta odam o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik o'zgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat

beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan tortib doimiy parvarish talab etilishigacha.

Esingizda bo'lsin, autizm qanchalik erta aniqlansa, aralashuvlar muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi.

Xulosa. Farzandingizda kuzatilayotgan har bir holatga e'tiborli bo'lish uning kelajakda yetuk shaxs bo'lib shakllanishida alohida ahamiyatga ega. Shunday ekan uyatchanlik va autizm ham farzandimiz hayot faoliyatida noqulaylik tug'dirishi ehtimoldan holi emas. Uyatchanlikdan farzandlarimizni olib chiqish ota onalarga qiyinchilik tug'dirmas ekan lekin autizm alomatlarini sezishganda albatta mutaxassislariga murojaat qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Galiguzova L.N. Uyatchanlik hodisasining psixologik tahlili / Psixologiya savollari. - 2000
2. Татьяна Шишова Расколдуйте невидимку. Как преодолеть детскую застенчивость «Никея»2012
3. F.I. Xaydarov, N. I. Xalilova Umumiy psixologiya (darslik) Toshkent -2009

